

DOI:

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

*Клімова Г. П., докт. філософ. наук, професор
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
п.н.с. НДІ ПЗІР НАПрН України*

Сучасні євроінтеграційні виклики значно змінили ландшафт вищої освіти України та посилили процес її інтернаціоналізації, розгляд особливостей якої стало однією з найобговорюваніших наукових проблем у сфері вищої школи. Соціально-філософське осмислення інтернаціоналізації вищої освіти дозволяє уявити її не тільки ефективним інструментом підвищення конкурентоспроможності університетів, а й підставою для реалізації їхньої соціальної відповідальності, істотним чинником підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти. Це надзвичайно актуалізує дослідження процесу інтернаціоналізації вищої освіти України в умовах євроінтеграції.

За останні десятиліття поняття інтернаціоналізації вищої освіти зазнало ряд змін. Від дескриптивного розуміння Дж. Найт, яка визначала інтернаціоналізацію як процес інтеграції міжнародного та міжкультурного виміру в освітні, науково-дослідницькі й соціальні функції закладу вищої освіти, через ідеї М. Сьодерквіст, який направив хід інтернаціоналізації в русло досягнення високої та благородної мети, академічне співтовариство прийшло до концепції всеосяжної, або комплексної, інтернаціоналізації. Одним з її представників є Х. де Віт, директор Центру інтернаціоналізації у вищій освіті при Католицькому університеті Святого Серця (Мілан, Італія), який у 2015 році запропонував трактувати інтернаціоналізацію як цілеспрямований процес інтеграції міжнародного, міжкультурного або глобального виміру в мету, функції і реалізацію післясередньої освіти, з тим щоб підвищити якість освіти й наукових досліджень для всіх студентів і співробітників, а також зробити істотний внесок у розвиток суспільства.

Інтернаціоналізація вищої освіти – це процес, який відбувається на національному, галузевому та інституційному рівнях, при якому завдання, функції та механізм надання освітніх послуг набувають міжнародного характеру. Як чинник євроінтеграції вищої освіти вона спрямована на те, щоб структури вищої освіти в Європі стали більш сумісними та співставними, кваліфікації та дипломи визнавалися б в усіх країнах ЄС і країнах-учасниках Болонського процесу. Це необхідно для забезпечення підтримки великомасштабної академічної мобільності та мобільності робочої сили, підвищення якості вищої освіти і трансляції через неї європейських цінностей.

Тому не випадково багато європейських країн в даний час розробляє національні стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. За даними масштабного порівняльного дослідження, проведеного Європейською асоціацією міжнародної освіти (ЕАІЕ), що охопила 33 країни

європейського простору вищої освіти, більшість європейських університетів має або окремо розроблену стратегію інтернаціоналізації, або конкретні завдання щодо розвитку інтернаціоналізації, які позначені в загальній стратегії розвитку закладу вищої освіти.

У зв'язку з диверсифікацією напрямків діяльності університетів з розвитку інтернаціоналізації вищої освіти створюються й розвиваються організації, що займаються аналізом змісту даного процесу та змін, які в ньому відбуваються. Європейськими лідерами в цьому є Асоціація Міжнародної Освіти (EАІЕ, Нідерланди), Центр інтернаціоналізації вищої освіти Католицького Університету Святого Серця (СНЕІ, Італія), Європейський акредитаційний Консорціум (ЕСА).

Великою мірою розвитку процесу інтернаціоналізації сприяють різноманітні програми Європейського Союзу (наприклад, ERASMUS, SOCRATES, TEMPUS), а також проекти, ініційовані національними організаціями країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) (USAID, IREX, BritishCouncil, DAAD, CIDA, EduFrance і ін.), які спрямовані на розвиток академічної мобільності.

Україна бере активну участь у євроінтеграційних процесах у сфері вищої освіти. Основними ідеями стратегії інтернаціоналізації ринку освітніх послуг в Україні є: 1) зміцнення міжнародної конкурентоспроможності в галузі вищої освіти та проведення наукових досліджень; 2) активна участь України у розвитку європейської вищої освіти; 3) розширення можливостей українських закладів вищої освіти для виходу на європейський освітній ринок; 4) позиціонування України як лідера на міжнародному ринку освітніх послуг; 5) розширення можливостей для вдосконалення системи вищої освіти й дослідницької інфраструктури університетів; 6) розвиток транскордонної вищої освіти.

Слід виділити дві групи передумов, необхідних для здійснення процесу інтернаціоналізації вищої освіти України: загальносистемні, які властиві інтеграційному вектору розвитку світової глобальної економіки й суспільства в цілому, і специфічні, які можна умовно розділити на три підгрупи: 1) геополітичні (наявність історичних зв'язків між державами і народами; формування міждержавних інтеграційних блоків; територіальна близькість, часто наявність спільних кордонів); 2) соціально-економічні (формування економічних міждержавних об'єднань і спілок; рівень розвитку національної економіки; наявність сформованих торгово-економічних відносин і зв'язків між державами; рівень інформатизації суспільства); 3) культурно-освітні (посилення конкуренції на національних освітніх ринках і в рамках європейського освітнього простору; перехід на багаторівневу систему освіти й поява нових типів і видів освітніх програм; схожість національного законодавства, що регулює освітню діяльність; схожість культурно-освітніх традицій окремих держав).

Зазначені передумови інтеграційних процесів є лише потенційними можливостями, які можуть бути реалізовані при створенні системи умов, що сприяють розвитку інтернаціоналізації у сфері вищої освіти.

Насамперед найважливішою умовою для реалізації загальносистемних передумов інтернаціоналізації вищої освіти України є активна державна політика щодо просування національних інститутів освіти в країні-члені Болонського процесу, відповідно до якої для кожної групи передумов повинен бути створений цілий ряд умов для інтеграції національної освітньої системи в європейський освітній простір.

Умовами для реалізації геополітичних передумов є спрощення процедури прийняття іноземних студентів; створення культурно-мовного середовища в освітніх установах; створення комунікаційних умов навчання, у першу чергу, це мова викладання, розвиток англomовних освітніх програм; розроблення ефективних форм організації і методів навчання іноземних студентів української мови; формування лояльної міграційної політики щодо іноземних студентів.

Серед умов для реалізації соціально-економічних передумов слід виділити наявність системи державних заходів щодо підтримки, у тому числі соціально-економічної, іноземних студентів; розвиток мережевої співпраці освітніх установ з європейськими ЗВО-партнерами; досягнення сучасного рівня розвитку електронних та дистанційних освітніх технологій.

Культурно-освітні передумови можуть бути реалізовані через забезпечення гарантій якості й підвищення конкурентоспроможності вищої освіти України в європейському контексті.

Форми інтернаціоналізації вищої освіти України за умов євроінтеграції різноманітні. Це – міжнародна мобільність студентів, викладачів і адміністративних співробітників університетів; взаємне визнання зарубіжних кваліфікацій через систему кредитів ECTS; перероблення / коригування навчальних планів і освітніх програм (змісту освіти), розроблення спільних освітніх програм і освітніх програм подвійних дипломів; міжнародна мобільність освітніх програм; робота університетів щодо залучення іноземних студентів і створення умов для академічного партнерства; вихід університетів на стратегічний рівень їхньої участі в транскордонних мережах.

Для провідних українських університетів, які прагнуть стати конкурентоспроможними членами глобального ринку освіти, інтернаціоналізація вже перетворилася на імператив і стала одним з найважливіших інструментів інноваційного розвитку вищої освіти України, його успішної інтеграції в європейський освітній простір.